

O ESTRANHO MUNDO DE EINSTEIN

Jorge Valadares

Professor de Física na Universidade Aberta

Jorge v652@gmail.com

Introdução

1905 - Relatividade Restrita
1916 - Relatividade Geral

A handwritten signature of Albert Einstein in black ink, written in a cursive style.

<http://www.albert-einstein.org/>

O tema desta conferência é a Teoria da Relatividade para a qual contribuiu, mais do que ninguém, o físico Albert Einstein que nasceu em Ulm, na Alemanha, em 1879 e faleceu em Princeton, nos EUA, em 1955. A Teoria da Relatividade de Einstein consta essencialmente de duas partes:

- A Teoria da Relatividade Restrita, publicada por este cientista em 1905.
- A Teoria da Relatividade Geral, que ele publicou em 1916

O essencial desta conferência integra-se na Teoria da Relatividade Restrita, com uma ou outra incursão no domínio da Teoria da Relatividade Geral caso venha a propósito para o esclarecimento dos professores e alunos presentes.

Da ideia absurda de absoluto à absurda ideia de que tudo é relativo

As «estrelas fixas» que o não são...

Os nossos mais antigos antepassados viam o céu e a Terra como nós o veríamos hoje se não dispusessemos da herança cultural que possuímos: uma abóboda celeste polvilhada de pontos luminosos fixos uns em relação aos outros e girando contínua e regularmente em torno da Terra considerada em repouso e no centro do mundo.

Hoje achamos absoluta esta representação mental dos nossos antepassados em que as posições das estrelas entre si eram invariantes – até lhes chamavam as «estrelas fixas», porque observadas de uma mesma posição do espaço, e em que a direcção vertical era uma só, quando sabemos hoje que nós nos mantemos agarrados por estarmos verticalmente em pé, com a cabeça em cima e os pés em baixo. .

Foi difícil o ser humano ir-se libertando desta e de outras visões absolutas...

Ocorreram ao longo do tempo as mais variadas crenças e representações acerca da Terra e do firmamento numa época em que se adoravam vários deuses e deusas.

Para os egípcios a deusa *Nut* representava o céu e o seu corpo alongado coberto de estrelas formava o arco da abóboda celeste que se encurvava em torno da deusa da Terra, Geia.

Da ideia absurda de absoluto à...

A deusa da Terra (Geia) sobre a qual se encurva a deusa das estrelas (Nut)

Várias constatações como a aproximação dos barcos à costa e as diferentes sombras do *gnómon* (uma haste vertical cuja sombra ia variando ao longo do dia) acabaram por convencer os seres humanos de que a Terra em que habitam é redonda.

Posteriormente, a crença pitagórica num mundo matematicamente harmónico e a crença platónica na realidade de um mundo de formas ou arquétipos perfeitos conduziu à defesa de uma Terra esférica.

Da ideia absurda de absoluto à...

Eratóstenes determinou o raio da Terra há cerca de 2200 anos.

Um grande filósofo grego da Escola de Alexandria, no século III a. C., descobriu mesmo um processo altamente engenhoso, para aquela época, de medir o perímetro da Terra.

Ora, numa Terra esférica, surgiam mais noções relativas. Uma delas é a de **dia e de noite**.

Da ideia absurda de absoluto à...

É dia ou é noite?

É dia ou noite num dado momento? A pergunta só tem significado se fixarmos o local.

Da ideia absurda de absoluto...

Vivemos de cabeça para baixo?!

A vertical de um lugar difere da vertical de outro. Esta ideia de pessoas de «cabeça para baixo» foi muito difícil de aceitar pelo ser humano.

Uma primeira noção da relatividade do movimento no que respeita à Terra em torno do Sol e ao Sol em torno da Terra foi revelada por um filósofo nominalista da Escola de Paris, Nicolau Oresme, no século XIV. Admitiu que a Terra também poderia mover-se em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra sem que nós dessemos conta disso, Mas o peso da velha tradição absoluta, geostática e homocêntrica, fez com que nem por isso Oresme abdicasse do geocentrismo a favor do heliocentrismo.

Se estivermos em repouso num comboio que se está a mover uniformemente em relação a um outro comboio paralelo na estação parece-lhe que é este que se está a mover uniformemente em relação ao nosso, a menos que olhemos para um terceiro comboio..

Realcemos a propósito do exemplo dos comboios paralelos em movimento uniforme e rectilíneo na Terra, que eles, quer do ponto de vista da Física clássica, quer do ponto de vista da Física relativista, podem considerar-se absolutamente equivalentes já que as leis da Física são igualmente válidas em ambos, para fenómenos de curta duração (para evitarmos o efeito da rotação e translação da Terra). Esta última afirmação, a de as leis da Física serem igualmente válidas em referenciais que se movem rectilínea e uniformemente uns em relação aos outros, designa-se por **Princípio da Relatividade** e constitui um dos pilares em que assenta a Teoria da Relatividade.

Como vemos, o Princípio da Relatividade já foi admitido por um filósofo do século XIV, mas de nada lhe serviu naquela época.

É que não foi nada fácil, bem pelo contrário, a cultura humana libertar-se de uma visão absoluta, geocêntrica, geo-estática e homocêntrica, com duas regiões ontologicamente distintas: o mundo sub-lunar, variável e corruptível, e o mundo celeste, invariável e incorruptível.

Da ideia absurda de absoluto...

Galileu, no século XVII, viu com o telescópio que a Lua era feita de matéria tão corruptível como a Terra, mas mesmo assim houve muitos que não acreditaram nele!

As dimensões angulares dos objectos também são relativas. Dependem, como sabemos, dos locais de onde os observamos.

Da ideia absurda de absoluto...

O Capitólio de Havana é mais baixo do que uma árvore?

O Capitólio de Havana, em Cuba, é mais alto que a árvore!

Porém, o lidar correctamente com esta noção relativa de **dimensão angular**, em termos de arte, não foi nada fácil.

Já alguns pintores dos séculos V e IV a. C. revelaram alguma técnica de representação espacial, bem como certos pintores romanos posteriores, mas a noção de perspectiva nas artes plásticas só foi teorizada e experimentada de modo científico já no Renascimento por grandes mestres como, por exemplo, *Leon Alberti* (1404-1472) e *Piero della Francesca* (1420-1492).

Referi-me a todos estes exemplos porque o estabelecimento da Teoria da Relatividade é, de certo modo, a continuação deste processo histórico de passagem de conceitos, anteriormente considerados absolutos, à condição de conceitos relativos.

Da ideia absurda de absoluto...

A Teoria da Relatividade de Einstein **NÃO acabou com os absolutos**. Acabou com uns, mas **CRIOU** outros! Ou, para sermos mais rigorosos, criou **vários invariantes**.

São exemplos:

- a **velocidade de propagação da luz no vácuo**, que é a mesma independentemente da velocidade da fonte que emite a luz ou do receptor que a detecta;
- o **intervalo espaço-temporal** entre dois acontecimentos: tem a mesma magnitude para qualquer observador, independentemente do movimento deste;
- a **massa própria** de um **sistema** qualquer **isolado**, isto é, a sua massa num referencial em que esteja em repouso.

Na Teoria da Relatividade Restrita, o *intervalo espacial* entre dois acontecimentos é relativo e o *intervalo temporal* também é relativo, como veremos, mas o *intervalo espaço-temporal entre os dois acontecimentos* que depende ao mesmo tempo das diferenças espacial e temporal entre os acontecimentos, tem a mesma magnitude para qualquer observador, independentemente do movimento deste.

A velocidade de propagação da luz no vácuo é uma constante universal, pois é independente da velocidade da fonte que emite a luz e do receptor que a detecta.

isolado qualquer, isto é, a massa desse sistema num referencial em que esteja em repouso.

OS DOIS REFERENCIAIS ESPAÇO E TEMPO DA FÍSICA CLÁSSICA OU NEWTONIANA

Os dois referenciais espaço e tempo da Física clássica

Boa viagem no Expresso do Oriente!

É vulgar afirmarmos que dois acontecimentos ocorreram num mesmo lugar, dando um significado absoluto a esta afirmação.

Suponhamos que um casal, viajando no Expresso do Oriente, decidiram escrever aos filhos postais ilustrados todos os dias, na mesma mesa do restaurante.

Se o comboio não saísse do mesmo local, eles estariam sempre no mesmo local em relação ao comboio e também em relação aos locais onde os filhos se encontravam a residir. Mas, como o comboio foi viajando pela Europa eles dirão posteriormente aos filhos que lhes escreveram sempre no mesmo local, a sua cabine no comboio, mas estes dirão que eles foram escrevendo de locais bem diferentes, pois um postal tem o selo da Alemanha, outro o selo da Áustria, outro o selo da Hungria, etc.

Além disso, estes locais estavam posicionados de modo bem diferente para os filhos, pois um deles tinha ficado em Paris e o outro estava a aguardar a chegada do comboio a Leninegrado. E mais! Ao encontrarem-se às 11 horas da noite de um certo dia, o relógio de um dos filhos marcava 9 horas da noite e o do outro assinalava 4 horas da madrugada do dia a seguir.

Os dois referenciais espaço e tempo da Física clássica

Dois acontecimentos que ocorrem num *mesmo local (do espaço)* de um *sistema móvel (ex: comboio)*, em *instantes (do tempo) diferentes*, ocorrem em *locais (do espaço) diferentes* para um observador de um *outro sistema* em relação ao qual o se move.

COMPREENDO!

Dois acontecimentos que ocorrem num *mesmo instante (do tempo)* de um *sistema móvel (comboio)*, em *locais (do espaço) diferentes* (nas duas carruagens extremas), ocorrem em *instantes (do tempo) diferentes* para um observador de um *outro sistema* em relação ao qual aquele se move.

NÃO COMPREENDO!

A **primeira afirmação**, como acabamos de ver com o exemplo das cartas enviadas do mesmo local do sistema móvel carruagem, **não fere o nosso senso comum**.

A segunda afirmação resulta de uma simples permuta dos conceitos de espaço e de tempo:

Dois acontecimentos que ocorrem **num mesmo instante (do tempo)** de um sistema móvel (por ex: um comboio), em **locais (do espaço) diferentes** (por ex: nas duas carruagens extremas do comboio), ocorrem em **instantes (do tempo) diferentes** para um observador de um outro sistema em relação ao qual aquele (o comboio) se move.

Esta afirmação já **fere o nosso senso comum**.

Então se duas senhoras acenderem um cigarro simultaneamente nas duas carruagens extremas do Expresso do Oriente às 23 h e 30 min de uma noite, estes acontecimentos, simultâneos para elas, não são também simultâneos para os maridos que estão um em casa em Leninegrado a ler o jornal e o outro em Viena a assistir a um concerto?

Os dois referenciais espaço e tempo da Física clássica

Então se duas senhoras acenderem um cigarro nas duas carruagens extremas do Expresso do Oriente às 23 h e 30 min de uma noite, estes acontecimentos simultâneos para elas, não são também simultâneos para os maridos que estão em locais diferentes?

Que tem a ver o tempo nos relógios do Expresso do Oriente com o facto de este estar à saída de Paris ou a chegar a Leninegrado, de se mover ou estar parado?

Os dois referenciais espaço e tempo da Física clássica

Que tem o *instante* em que ocorre um acontecimento a ver com a *posição* e o *estado de movimento* de quem o mede? *O tempo flui independentemente dos corpos!*

As senhoras acenderam os cigarros simultaneamente às 23 h e 30 min de uma noite? Pois bem, segundo os maridos, elas terão acendido os cigarros também simultaneamente. E eles, conhecendo o preciso instante em que

elas acenderam os cigarros, podem mesmo «fazer contas» tendo em conta as horas assinaladas pelos seus relógios nesse instante e as diferenças respeitantes aos fusos horários e concluir qual a hora no relógio do comboio a que elas começaram uma vez mais a poluir os pulmões e o ambiente. E todos ficam de acordo quanto à hora.

O nosso senso comum, aquele com que funcionamos no dia a dia, não mostra que isto é óbvio e, portanto, válido em quaisquer circunstâncias?

Se Albert Einstein, com os mesmos dados ou talvez menos que outros grandes cientistas como Lorentz e Poincaré, foi capaz de estabelecer a Teoria da Relatividade foi porque, ao contrário destes, não subjuguou o raciocínio lógico e a evidência experimental ao senso-comum e ao que parece óbvio nessa fase da vida (que não noutras...).

Considerado muito justamente como um dos espíritos menos contaminados pelo peso da tradição cultural que jamais existiu, particularmente quando construiu a Teoria da Relatividade, optou pelo bom senso, em desfavor do senso comum.

Como iremos ver, a Teoria da Relatividade conduz-nos à compreensão de que a segunda das duas afirmações simétricas atrás referidas, acaba por fazer tanto sentido como a primeira, e que só o facto de vivermos num mundo de baixas velocidades comparadas com a velocidade da luz no vácuo e nunca termos tido oportunidade de fazer experiências num mundo de altas velocidades, nos moldou a mente a ponto de aceitarmos acriticamente que dois acontecimentos simultâneos para um observador têm de ser incondicionalmente simultâneos para outros.

Os dois referenciais espaço e tempo da Física clássica

A Terra translaciona à roda do Sol com a velocidade de 30 km/s ou 108 000 km/h.

Ora, mas isso é apenas 0,01 % da velocidade da luz!

A maior velocidade que cada um de nós experimenta é a da nossa própria nave, a Terra, que viaja no espaço em torno do Sol à velocidade de cruzeiro de 30 km/s.

Ora esta velocidade é apenas

$$\frac{30 \text{ km/s}}{300\,000 \text{ km/s}} \times 100 = 0,01\%$$

da velocidade da luz. Todas as velocidades com que lidamos no dia a dia, inclusive as que produzimos para as epopeias espaciais, são muito inferiores a esta.

Estamos demasiado habituados à ideia de que vivemos num mundo lento a três dimensões. Habitúamo-nos a pensar que os objectos têm comprimento, largura e altura, que para os localizarmos no espaço bastam 3 coordenadas (por exemplo, a latitude, a longitude e a altitude, ou as célebres coordenadas cartesianas x, y e z).

Os dois referenciais espaço e tempo da Física clássica

Por que motivo o espaço num buraco negro, um sorvedor de toda a matéria e energia que dele se aproxima, havia de obedecer às propriedades do espaço euclidiano a três dimensões, que surgiu na geometria que nada tem a ver com a matéria?

Tempo → t

Espaço xx, yy, zz

The diagram features a blue grid background. At the top, a dark blue banner contains the title. Below it, a cartoon character sits on a globe, looking thoughtful. A green speech bubble contains a question about space in black holes. To the right, a 3D coordinate system with axes labeled xx, yy, and zz is shown. Further right, a visualization of a black hole's event horizon is depicted with a glowing yellow and orange light source and a green grid representing spacetime curvature.

Ou seja: admitimos sem demonstração que o espaço em que vivemos é um espaço euclideano canónico a três dimensões, que obedece, pois, à geometria desse genial matemático grego que se chamou Euclides.

Aceitamos sem comprovação o seu axioma básico, uma primeira pedra sobre a qual se construiu a Geometria que tem o seu nome, a saber:

Sobre um ponto exterior a uma recta é possível traçar-se uma e uma só recta paralela a ela.

E o tempo?

O tempo, esse consideramo-lo perfeitamente independente das três coordenadas do espaço. Que tem o tempo de acontecimentos do dia a dia, assinalado pelos nossos relógios, previamente sincronizados e da mais alta qualidade, a ver com a posição desses acontecimentos ou a velocidade dos nossos próprios referenciais, sejam estes a Terra, os comboios, os aviões supersónicos ou os foguetões?

Para nós, que vivemos num mundo de baixas velocidades, quando comparadas com a da luz no vácuo, o intervalo de tempo entre acontecimentos é absoluto (quer dizer: independente de quem o mede).

Mas, como medimos o tempo? Com relógios. E com base em que tipo de movimentos se graduam os relógios? Com base em movimentos periódicos, isto é, em que as suas características se repetem em instantes igualmente intervalados, por exemplo, no movimento de translação da Terra em torno do Sol, ou no movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo.

Os dois referenciais espaço e tempo da Física clássica

O tempo absoluto é “verdadeiro e matemático, baseia-se em si mesmo conforme a sua natureza uniforme e sem ter relação com qualquer objecto exterior”.

O maior entre os fundadores da chamada Física clássica, Isaac Newton, mais do que um físico, era um filósofo natural. Eivado do espírito dos grandes filósofos racionalistas que o antecederam ou foram seus contemporâneos, como Descartes e Leibniz, procurava a verdade total, o conhecimento com exactidão absoluta. Consciente de que era provável que não existisse um movimento absolutamente regular, uniforme e periódico, com base no qual pudessemos medir o tempo, com exactidão absoluta, criou a ideia de que existia um tempo absoluto, que, segundo

ele, “é verdadeiro e matemático, baseia-se em si mesmo conforme a sua natureza uniforme e sem ter relação com qualquer objecto exterior.”

Trata-se de um conceito metafísico, do foro religioso, perfeitamente contrário ao conceito de tempo defendido no séc. I a. C. pelo romano Lucrécio, o autor que tão brilhante e poeticamente defendeu as ideias atomistas no poema *De rerum natura* (Sobre a natureza das coisas).

Os dois referenciais espaço e tempo da Física clássica

“O tempo não tem existência em si mesmo; são as coisas e a evolução das mesmas que tornam perceptíveis o passado, o presente e o futuro; ninguém sente o tempo independentemente das coisas”.

Como vemos a visão de Lucrécio acerca do tempo era muito mais naturalística, física do que a de Newton que era metafísica.

Newton também sabia perfeitamente que a **posição** de um corpo, e consequentemente o movimento ou mudança de posição depende do corpo ou sistema de referência a partir do qual o corpo é observado e as medidas são efectuadas.

É por este facto que, por exemplo, as estrelas de uma constelação, ao serem observadas da Terra, parecem estar relativamente próximas quando, na realidade, elas estão muito afastadas umas das outras e seriam vistas em posições muito diferentes se pudessem ser olhadas de uma estrela longínqua.

O *movimento*, como mudança de posição que é, tem de ser sempre *relativo*.

Os dois referenciais espaço e tempo da Física clássica

A trajetória do movimento depende do referencial onde é observado.

Assim, a trajetória de um corpo abandonado de uma avioneta em movimento rectilíneo e sempre com a mesma velocidade é parabólica para quem observa o movimento do corpo do solo, mas é vertical rectilínea para quem do avião deixou cair o corpo

O pensador genial que foi Newton anteviu que todos os corpos do universo se movem e que não estão, portanto em repouso absoluto. Não há, pois, referencial algum associado a um corpo em relação ao qual possamos considerar absolutos os movimentos de outros corpos. Todos os corpos têm movimentos relativos. Hoje estamos absolutamente convencidos que a sua antevisão está correcta.

Os dois referenciais espaço e tempo da Física clássica

O espaço absoluto “permanece em função da sua natureza e sem ter relação com qualquer objecto exterior, rigorosamente igual e mutável”. É homogéneo e isotrópico

Tal antevisão levou-o a uma especulação metafísica. Admitiu a existência de um espaço absoluto, que, segundo ele,
permanece em função da sua natureza e sem ter relação com qualquer objecto exterior, rigorosamente igual e mutável.

É incorrecta a tradução e interpretação da célebre frase latina de Newton: «*hypotheses non fingo*». O que ele queria dizer, com esta frase, não é que não fazia hipóteses, mas sim que não era um fingido, quando fazia hipóteses. Se as fazia, era porque acreditava seriamente na sua validade. E, por razões místicas, ele acreditava nas hipóteses de espaço absoluto e de tempo absoluto. Mas não só: além destas hipóteses metafísicas, também acreditava em hipóteses físicas (os seus princípios mecânicos, elevados actualmente à categoria de leis de Newton, e hipóteses metodológicas, que ele referiu como «regras de raciocínio em Filosofia»).

A relatividade e indissociabilidade do espaço e do tempo

- **1º - Princípio da Relatividade:**
 - As leis da Física são as mesmas em todos os referenciais que se movem rectilaneamente a velocidade constante uns em relação aos outros.
- **2º - Princípio da invariância da velocidade da luz no vácuo:**
 - A velocidade da luz no vácuo é invariante, não dependendo nem da velocidade da fonte que a emite nem da velocidade do detector que a recebe.

O facto de a Electrodinâmica de Maxwell conduzir, na sua aplicação a corpos em movimento, a assimetrias que não parecem inerentes aos fenómenos, foi o primeiro argumento que Einstein utilizou para se dedicar à Teoria da Relatividade. Uma dessas assimetrias nota-se no caso de estar uma bobina a aproximar-se de um íman em repouso ou de estar o íman em movimento a aproximar-se da bobina em repouso.

A grande revolução da Teoria da Relatividade Restrita (ou Especial) de Einstein foi exactamente negar a existência da independência entre o espaço e o tempo. Segundo esta teoria, são válidos os dois princípios atrás enunciados: **princípio da Relatividade** e **princípio da invariância da velocidade da luz no vácuo**.

O **segundo princípio** é o **mais revolucionário**, mas está sobejamente alicerçado nas experiências feitas no domínio do universo que a Física actual permite estudar (exclusão de um espaço-tempo demasiado «longínquo» no passado, correspondendo aos primeiros instantes do Universo) e do espaço-tempo em regiões muito próximas de grandes massas de matéria (buracos negros, por ex.).

Para vermos o seu carácter revolucionário, vamos imaginar um referencial S para nós em repouso na Terra e um outro S' ligado a um foguetão que parte com velocidade constante de valor v em direcção a uma estrela longínqua.

Por simplicidade consideramos que os eixos dos xx coincidem e que o movimento do foguetão (portanto de S') ocorre na direcção desses eixos coincidentes. Consideramos também que dois cronómetros de altíssima qualidade, previamente sincronizados um pelo outro num dado local e em

repouso relativo, um ficando na Terra e outro dentro do foguetão, são disparados por nós e pelo astronauta do foguetão, ambos do instante zero, quando o foguetão parte com a velocidade constante de valor v .

Nesse mesmo instante zero para ambos os observadores, nós (que ficamos em repouso) e o astronauta (que se move), uma onda luminosa esférica é emitida do ponto de partida do foguetão.

Como a velocidade da luz é a mesma, c , nos dois referenciais, Terra e foguetão:

- para nós a onda luminosa atinge, no eixo xx , a distância $x = ct$, no tempo t ;
- para o astronauta a onda luminosa atinge, no eixo $x'x'$, a distância $x' = ct'$, no tempo t' .

De facto, por estranho, que pareça, como a luz tem a mesma velocidade c para os dois observadores, o de S e o de S' , eles «vêem» uma onda esférica a caminhar em todas as direcções com a velocidade c . Mas como o astronauta caminha atrás da onda no eixo dos xx , tem-se que $x' \neq x$
logo

$t' \neq t$

e podemos verificar que a grandeza

$$(\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 = (c\Delta t')^2 - (\Delta x')^2$$

tem o valor zero para ambos os observadores.

Ou seja, a grandeza *intervalo* dada por

$$(\text{intervalo})^2 = [c \times (\text{separação temporal})]^2 - [\text{separação espacial}]^2$$

tem o valor zero para ambos os observadores porque a separação espacial entre os acontecimentos (partida da onda luminosa e chegada da onda luminosa a um ponto do eixo dos xx e $x'x'$) é para ambos igual ao produto da velocidade da luz pela separação temporal.

Um intervalo deste tipo diz-se um intervalo do *género-luz*.

Este valor é nulo pelo facto de ser a própria luz o que viaja neste caso.

Ora existe uma **lei** considerada **fundamental** e **universal** que é a seguinte:

Nenhum corpo ou sinal pode viajar no Universo a uma viagem superior à da luz no vácuo. A luz é o limite máximo das velocidades a que os corpos materiais ou os sinais físicos podem viajar no Universo.

Portanto, se na experiência conceptual anterior, com a onda luminosa emitida da Terra, em vez desta onda fosse enviado um sinal não luminoso ou uma partícula cósmica qualquer, *o intervalo espaço-temporal* acima referido *seria positivo* já que o segundo membro seria inferior ao primeiro. Estaríamos perante um intervalo do *género-tempo*.

Note-se que na geometria de Minkowski também estão previstas as situações em que os quadrados dos intervalos são negativos – intervalos do *género-espaço* em que predomina a parcela separação espacial, mas entre dois acontecimentos separados por um intervalo destes não pode haver uma relação causal, nem um antes e um depois absoluto. Um dos acontecimentos será observado antes ou depois do outro conforme o referencial do observador.

Por outro lado, da invariância do intervalo espaço-temporal entre dois acontecimentos também ressalta a *relatividade da simultaneidade* de dois acontecimentos, isto é:

Dois acontecimentos simultâneos para um observador poderão não o ser para muitos outros.

A relatividade e indissociabilidade do espaço e do tempo

$$(\text{intervalo})^2 = [c \times (\text{separação temporal})]^2 - [\text{separação espacial}]^2$$

$$(\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 = (c\Delta t')^2 - (\Delta x')^2$$

Senhor no mesmo lugar: $\Delta x = 0$ $(c\Delta t)^2 = -(\Delta x')^2$

Senhoras no mesmo instante: $\Delta t' = 0$ **Uma diferença espacial em S' origina**

Senhoras distantes no refer.: $\Delta x' \neq 0$ **uma diferença temporal em S**

É o caso de duas senhoras que acendem dois cigarros nos extremos de um longo comboio espacial a que vamos chamar **comboio de Einstein**. Tem-se neste caso

$$\Delta x = 0$$

$$\Delta t' = 0$$

$$\Delta x' \neq 0$$

De

$$(\text{intervalo})^2 = [c \times (\text{separação temporal})]^2 - [\text{separação espacial}]^2$$

$$(\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 = (c\Delta t')^2 - (\Delta x')^2$$

resulta imediatamente:

$$(c\Delta t)^2 = -(\Delta x')^2$$

Portanto uma diferença espacial no referencial **S'** (comboio) origina uma diferença temporal no referencial **S** (onde o comboio se move) e os acontecimentos simultâneos no comboio (acender do cigarro por cada senhora) não são simultâneos para o observador de fora.

A relatividade e indissociabilidade do espaço e do tempo

Equações de transformação de Lorentz

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \end{cases} \quad \beta = \frac{v}{c}$$

$$A(x, y, z, t) \rightarrow A(x', y', z', t')$$

Nada há de mais real no Universo do que os acontecimentos que vão sucedendo, um pouco por todo o lado.

A TRR estuda a relação entre acontecimentos que ocorrem no chamado **espaço-tempo vazio a quatro dimensões** ou **espaço de Minkowski**, nome de um matemático que foi professor de Einstein, em que as 3 dimensões do espaço e a dimensão tempo se encontram intimamente ligadas). Um acontecimento qualquer tem de ser especificado num referencial de Minkowski **S** com quatro coordenadas: x, y, z, t ,

$$A(x, y, z, t)$$

e noutra referencial diferente **S'** com outras quatro coordenadas diferentes: x', y', z', t' .

$$A(x', y', z', t')$$

Consideremos então um referencial **S** para nós em repouso na Terra e um outro **S'** ligado a um foguetão que parte com uma velocidade constante de valor v em direcção a uma estrela longínqua.

Por simplicidade consideramos que os eixos dos xx coincidem e que o movimento do foguetão (portanto de **S'**) ocorre na direcção desses eixos coincidentes. Consideramos também que dois cronómetros de altíssima qualidade, previamente sincronizados um pelo outro num dado local e em repouso relativo, um ficando na Terra e outro dentro do foguetão, são disparados por nós e pelo astronauta do foguetão, ambos do instante zero, quando o foguetão parte com a velocidade constante de valor v .

As equações matemáticas que permitem passar das coordenadas (x, y, z, t) de um acontecimento (por exemplo a chegada do foguetão a uma estrela) no *referencial Terra* para as coordenadas (x', y', z', t') do mesmo acontecimento no *referencial foguetão* são conhecidas por **equações de transformação de Lorentz** e (no caso referido em que o movimento ocorre na direcção dos eixos dos xx , têm a seguinte forma:

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \end{cases}$$

Ora a última equação mostra claramente que o instante (t') medido pelo astronauta no foguetão na chegada à estrela é diferente do instante (t)

medido por nós na Terra dependendo da posição da estrela em relação a nós (x) e do quociente

$$\beta = \frac{v}{c}$$

da velocidade do foguetão pela da luz.

E também se deduz com toda a facilidade destas equações que a distância espacial percorrida pelo foguetão entre a partida e a chegada, quando medida pelo astronauta, é inferior à distância obtida por nós com o clássico produto da velocidade do foguetão pelo tempo de viagem medido na Terra.

Antes de Einstein, ainda que já se admitisse que as posições de dois pontos, A e B, fossem relativas, dependentes do referencial de cada observador, ninguém se atrevia a dizer que a distância entre as posições também fosse relativa (na Geometria euclidiana a distância entre dois pontos é sempre a mesma independentemente das coordenadas que definem as posições dos dois pontos). Se a distância percorrida pelo foguetão, atrás referido, da Terra até atingir uma estrela longínqua, fosse de 20 anos-luz quando medida num referencial ligado à Terra, ninguém punha em dúvida que essa distância teria de ser exactamente a mesma, 20 anos-luz, quando medida num outro referencial ligado ao foguetão. Muito menos alguém pôs em dúvida que o intervalo de tempo decorrido no movimento entre a Terra e a estrela longínqua fosse diferente quando medida pelos relógios terrestres ou pelos relógios do foguetão.

Ora a TRR mostra que estes dois intervalos espacial e temporal entre os acontecimentos (partida da Terra; chegada à estrela) são diferentes nos dois referenciais ligados à Terra e ao foguetão, ou seja:

$$(\Delta x)^2 \neq (\Delta x')^2$$

$$(\Delta t)^2 \neq (\Delta t')^2$$

O que é invariante é o intervalo espaço-temporal entre os acontecimentos (partida da Terra e chegada à estrela longínqua). Este intervalo corresponde ao deslocamento da sonda no diagrama espaço-tempo de Minkowski a 4 dimensões quando esta segue a sua linha do universo entre a Terra e a estrela. Esta linha é a representação geométrica do seu movimento nesse diagrama.

O quadrado da medida desse intervalo ou distância no espaço-tempo quadridimensional de Minkowski entre os referidos acontecimentos, sendo c a velocidade da luz, é (no caso simples referido):

$$(\text{intervalo})^2 = [c \times (\text{separação temporal})]^2 - [\text{separação espacial}]^2$$

$$(\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 = (c\Delta t')^2 - (\Delta x')^2$$

Esta expressão, quando generalizada para a forma

$$(\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 = (c\Delta t')^2 - [(\Delta x')^2 + (\Delta y')^2 + (\Delta z')^2]$$

aplica-se a todos os acontecimentos ocorridos no espaço-tempo e dele depende o facto de entre os acontecimentos poder ou não haver uma relação causal.

Se esta relação causal existe, isto é, se um acontecimento é causa de outro para um observador, também o será para qualquer outro, ou seja: a **TR não viola o princípio da causalidade**.

Dilatação do tempo

Os autores do livro mundialmente famoso *Spacetime Physics*, Edwin Taylor e John Wheeler, chamam ao tempo assinalado pelos relógios transportados entre dois acontecimentos *wristwatch time*, em português *tempo do relógio de pulso*. No exemplo do foguetão que viaja entre a Terra e uma estrela, em que os acontecimentos são a partida da Terra e a chegada à estrela, o *tempo do relógio de pulso* é o intervalo temporal mínimo que alguém pode medir. A designação mais consagrada é **tempo próprio**, porque é o tempo marcado pelos relógios em repouso no referencial próprio, portanto nos relógios parados para quem mede o tempo neles. O astronauta é, pois, o observador que mede menos tempo para a viagem entre a Terra e a estrela. Nós, na Terra, ou alguém viajando no espaço a uma velocidade diferente da do foguetão mede mais tempo.

O relógio de Feynman consiste em dois pequenos espelhos paralelos colocados frente a frente, um no tecto e outro no chão do **comboio de Einstein**.

O tique-taque deste relógio coincide com os sucessivos embates de um pulso de luz no espelho que está no chão após ele ter percorrido o trajecto vertical até ao espelho E do tecto, após se ter reflectido neste espelho do tecto, e ter regressado ao chão.

O ritmo com que este relógio funciona para o *observador em repouso no comboio de Einstein* é, pois, o tempo que a luz demora a percorrer a altura h m do chão ao tecto e a altura h m do tecto ao chão. Como a velocidade da luz é c temos que esse tempo vale:

$$t_{\text{comboio}} = \frac{h}{c} + \frac{h}{c} = \frac{2h}{c}$$

Mas o para o *observador da Terra* e os das *plataformas espaciais* por onde o comboio passa ele move-se com a velocidade v , enquanto decorre a subida do pulso luminoso do espelho L do chão ao espelho do tecto, E, este desloca-se de uma certa distância. Enquanto o pulso desce de E ao

espelho do chão, já este está na posição D, porque também se desloca de uma distância igual.

Dilatação do tempo

Tempo medido pelo observador exterior, no referencial S, para o qual S' tem velocidade v

Do caso anterior: $t' = \frac{h}{c} + \frac{h}{c} = \frac{2h}{c}$
 $t = \frac{l}{c} + \frac{l}{c} = \frac{2l}{c}$
 (Pitágoras) $\left(\frac{d}{2}\right)^2 + h^2 = l^2$ } $\left(\frac{1}{2}vt\right)^2 + \left(\frac{1}{2}ct'\right)^2 = \left(\frac{1}{2}ct\right)^2$ simplificando $t = \frac{t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

Que trajecto observa então um observador exterior em repouso numa plataforma em relação à qual o comboio se move com a velocidade B? Um trajecto triangular, de L a E e de E a D, maior do que $2h$. Como a velocidade da luz no vácuo é invariante, logo sempre igual a c , a esta maior distância corresponde mais tempo. Ou seja o observador da plataforma mede para o tique-taque do relógio:

$$t_{\text{plataforma}} = \frac{LE + ED}{c} > \frac{2h}{c}$$

O relógio para ele anda mais devagar, o seu ritmo é mais lento. Qual é a relação entre o ritmo dos relógios das plataformas em repouso relativo e dos relógios do comboio que se move entre elas?

No triângulo isósceles LED, em que M é o ponto médio da base, tem-se:

$$LM = MD = d/2 = \frac{1}{2} \cdot v \cdot t$$

$$ME = h = \frac{1}{2} \cdot c \cdot t'$$

De acordo com o teorema de Pitágoras:

$$LE^2 = LM^2 + EM^2$$

Substituindo de acordo com as expressões anteriores, vem:

$$\left(\frac{1}{2} \cdot c \cdot t'\right)^2 = \left(\frac{1}{2} \cdot v \cdot t\right)^2 + \left(\frac{1}{2} \cdot c \cdot t'\right)^2$$

Efectuando estes cálculos muito simples, obtém-se:

$$t = \frac{t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{t_{\text{comboio}}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Reparemos em dois pormenores:

1º - Quando a velocidade do comboio é pequena quando comparada com a da luz (inferior a 10 % desta, para concretizarmos) o denominador é igual à unidade e os ritmos dos relógios na plataforma e no comboio podem considerar-se iguais (estamos então no reino da Física clássica).

2º - Que, para velocidades consideráveis do comboio, o denominador da fracção torna-se significativamente menor do que 1, logo o seu inverso maior que 1, logo

$$t > t'$$

ou seja

$$t_{\text{plataforma}} > t_{\text{comboio}}$$

Contração do espaço

Ida e volta de um pulso luminoso no referencial S', medido em S'

$t' = \text{tempo de ida} + \text{tempo de volta}$

$$2l' = ct' \quad \longrightarrow \quad t' = \frac{2l'}{c}$$

Consideremos agora uma qualquer das carruagens de Einstein. O comprimento da carruagem medido pelo astronauta é l' .

Este mede o tempo t' que um sinal luminoso leva a ir de um espelho na traseira da carruagem até a um espelho na frente da carruagem e a regressar ao primeiro. O tempo de ida e volta do sinal medido na carruagem é, pois:

$$t' = \frac{2l'}{c}$$

Qual é o tempo t que um observador exterior numa plataforma por onde passa a carruagem com a velocidade v mede?

O tempo de ida, t_i , e o tempo de volta, t_v , são diferentes e dados por:

$$t_i = \frac{l + vt_i}{c} \quad \text{e} \quad t_v = \frac{l - vt_v}{c}$$

O tempo total t é portanto:

$$t = t_i + t_v = \frac{l}{c - v} + \frac{l}{c + v} = \frac{2cl}{c^2 - v^2}$$

Ora tínhamos visto que

$$t' = \frac{2l'}{c}$$

Substituindo estas expressões dos tempos na expressão da dilatação temporal e efectuando os cálculos obtém-se:

$$l = l' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = l' \sqrt{1 - \beta^2}$$

Se designarmos o comprimento l' medido pelo astronauta como comprimento próprio (comprimento de um objecto para o qual ele está em repouso, e o representarmos por l_0 , temos que

$$l = l_0 \sqrt{1 - \beta^2}$$

A situação é perfeitamente simétrica:

Contração do espaço

Ida e volta de um pulso luminoso no referencial S' medido em S
 (O tempo de ida t_i e o tempo de volta t_v são diferentes)

Os caminhos percorridos são: $l + vt_i$ e $l - vt_v$

Como a velocidade da luz é c vem que: $t_i = \frac{l + vt_i}{c}$ e $t_v = \frac{l - vt_v}{c}$

Então $t = t_i + t_v = \frac{l}{c - v} + \frac{l}{c + v} = \frac{2cl}{c^2 - v^2}$ e $t' = \frac{2l'}{c}$

Substituindo em $t = \frac{t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ vem $l = l' \sqrt{1 - v^2/c^2}$

O comprimento de uma carruagem do comboio de Einstein quando medida por um passageiro parado numa plataforma de uma estação espacial por onde passa o comboio de Einstein, é menor.

O comprimento de uma uma plataforma de uma estação espacial por onde passa o comboio de Einstein é também menor quando medido por um astronauta que vê a plataforma em movimento em relação a ele.

Viagens no espaço-tempo

- Teoricamente, poderemos ir da Terra a um astro longínquo num dia, numa hora ou mesmo num minuto. Bastará para tal embarcar num foguetão e imprimir-lhe uma velocidade próxima da da luz. Quanto mais próxima, maior $\beta = v/c$ e menor será o «tempo do relógio de pulso».
- Os cálculos mostram que mantendo uma aceleração igual à da gravidade ganhar-se- iam:
 - 18 meses numa viagem de 12 meses;
 - 28 anos numa viagem de 2 anos;
 - 360 anos numa viagem de 3 anos.

Viagens no espaço-tempo

- Limitações:
 - Da aceleração suportável – o nosso corpo não suporta acelerações muito superiores às da gravidade e, ainda pior quando elas se prolongam no tempo
 - Da energia consumida- assim, p. ex., para 1 ano no foguetão (m 1000 kg) corresponder a 2 anos na Terra, terá de atingir $v = 260\,000$ km/s e, só para lhe aumentar a energia cinética, são necessários
9 400 000 000 000 kW.h

FIM

CONFERÊNCIA

intitulada

“O ESTRANHO MUNDO DE EINSTEIN”

integrada nas

COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DO

LICEU DE CHAVES

28 de Abril de 2003